

ИЖРО ИШИ ЮРИТИШДА МАЖБУРИЙ ИЖРО ЭТИШ ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

IMPROVING THE APPLICATION OF COMPULSORY ENFORCEMENT MEASURES IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS

Масланов Музаффарходжа Ибрагимходжаевич
Maslanov Muzaffarhodja Ibragimhodjaevich

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратура
босқичи “Прокурорлик фаолияти” мутахассислиги тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17803965>

Ҳар қандай суд қарори ёки давлат органининг ҳужжати ҳақиқий аҳамият касб этиши учун унинг ўз вақтида ва тўлиқ ижро этилиши таъминланиши лозим. Суд ҳужжатларининг ижро этилиши фуқаролар ва ташкилотларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини амалий ҳимоя қилишга хизмат қилади. Шу боис, ижро иши юритуви (суд ҳужжатлари ижроси)¹ ҳуқуқнинг мустақил соҳаси сифатида шаклланиб, унда мажбурий ижро этиш чораларини қўллаш тартиби ва принциплари қонун билан белгиланган.

Ижро иши юритуви деганда, ваколатли органлар ҳужжатлари талабларини мажбурий равишда амалга ошириш жараёнида пайдо бўладиган ҳуқуқий муносабатлар тушунилади. Ўзбекистонда бу соҳада мустақил ҳуқуқий база шаклланган бўлиб, суд ва бошқа органлар қарорларини мажбурий ижро этишни амалга оширувчи махсус орган – Мажбурий ижро бюроси (МИБ) ташкил этилган.

Ўзбекистон Республикасида ижро иши юритиш институтининг ҳуқуқий базаси комил тартибда шакллантирилган. 2017 йилгача суд ижрочилари Адлия вазирлиги таркибида фаолият юритган бўлса, 2017 йил 30 майдаги Президент қарори билан Мажбурий ижро бюроси Бош прокуратура ҳузурида ташкил этилди. Ҳозирги кунда “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонун (амалда Ижро иши юритуви тўғрисидаги қонун) мазкур соҳадаги асосий меъёрий ҳужжат бўлиб хизмат қилади. Ушбу қонунга мувофиқ, суд ва бошқа ваколатли орган ҳужжатларини мажбурий ижро этиш вазифаси МИБ органларидаги давлат ижрочилари зиммасига юклатилган². Давлат ижрочилари ўз фаолиятини ушбу Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида амалга оширадилар. МИБ давлат ижрочиларига қўшимча равишда, айрим ҳолатларда солиқ органлари, банклар каби муассасалар ҳам бевосита ундирувчи амалга ошириши мумкин, бироқ улар мажбурий ижро органлари ҳисобланмайди (масалан, қарздорнинг банк ҳисобварағидан бевосита пул ундирадиган ҳолатлар).

Мажбурий ижро этиш чоралари тушунчаси қонунчиликда аниқ белгилаб берилган. Қонунга кўра, давлат ижрочиси қонуний кучга кирган ижро ҳужжати бўйича қарздордан унда кўрсатилган талабларни ижро этишни таъминлаш учун белгиланган бир қатор мажбурлов чораларини қўллашга ҳақли. Жумладан, мажбурий ижро этиш чоралари

¹ Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни (муҳарририй таҳрирлар: 2001 йил, 2009 йил, 2019 йил, 2021 йил). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (lex.uz).

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 майдаги ПҚ–3016-сон қарори “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”. – lex.uz маълумотномаси

сифатида қўйидагилар назарда тутилган, қарздорнинг пул маблағлари ва бошқа мол-мулкка ундирув қаратиш, қарздорнинг учинчи (бошқа) шахсларда турган пул маблағлари ва мол-мулкка ундирув қаратиш, қарздорнинг иш ҳақи, стипендия, пенсия ва бошқа даромад турларига ундирув қаратиш, ижро ҳужжатида белгиланган муайян ашёларни қарздордан олиб, ундирувчига топшириш, қонунларга мувофиқ кўриладиган бошқа чоралар.

Келтирилган рўйхатдан кўриниб турибдики, давлат ижрочиси қарздорнинг барча турдаги мулккий манбаларини қамраб оладиган чораларни қўллаш ваколатига эга. Масалан, қарздорнинг банк ҳисоб рақамларидаги маблағлари, учинчи шахслардаги активлари ёки мулккий ҳуқуқлари (дебиторлик қарздорликлари) ҳам ушбу чораларга доир тартибда ҳатланиши мумкин. Қонуннинг 46-моддасида мазкур чоралар деталлаштирилган ҳолда баён этилган бўлиб, унга кўра қарздорнинг пул маблағларига ундирув қаратиш дегани унинг мулккини хатлаб, йиғилган маблағларни мажбурий равишда реализация қилишни англатади. Шундай қилиб, қонун қарздордан қарз ундириш учун мол-мулккини хатлаш, маошидан ушлаб қолиш, банк ҳисобварағидан маблағни сўндириш, автоулов ва бошқа мол-мулкка чеклов қўйиш, қарздорга тегишли айрим предметларни олиб қўйиш каби аниқ механизмларни назарда тутган. Бундан ташқари, қарздор ижро ҳужжати талабларини ихтиёрий бажармаса, унга нисбатан қўшимча мажбурлов характеридаги таъсир чоралари ҳам мавжуд: масалан, қарздор жисмоний шахснинг мамлакатдан чиқиши вақтинча чекланиши, муайян транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқи вақтинча тўхтатилиши, ва ҳоказо (бу чоралар алоҳида қонун ва қарорлар билан тартибга солинади). Шу билан бирга, қарздор ижро ҳужжати талабларидан бўйин товласа, қонунчиликда бундай ҳолат учун маъмурий ва ҳатто жиноий жавобгарлик ҳам белгиланган. Жумладан, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 198¹ ва 198²-моддалари ҳамда Жиноят кодексининг 232-моддасида суд ҳужжатларини ижро этмаслик учун жазо назарда тутилган, 2009 йилда Олий суд Пленуми бундай ҳолатларни малакалашга оид махсус қарор ҳам қабул қилган³. Бу нормалар қарздорларга нисбатан зарур ҳолларда жарима солиш, муайян ҳуқуқларини чеклаш ёки қаттиқроқ ҳолларда жиноий жавобгарликка тортиш имконини беради.

Ижро иши юритуви соҳасида давлат сиёсатининг муҳим йўналиши – мавжуд ҳуқуқий базани замон талаблари асосида такомиллаштириб боришдир. Хусусан, 2019 йил 13 мартда Президент томонидан суд қарорлари ижросини таъминлаш самарадорлигини оширишга қаратилган муҳим қарор қабул қилиниб, унда бир қатор инновацион чоралар назарда тутилди. Унга мувофиқ, 2019 йил 1 июндан бошлаб ижро ишини қўзғатиш ҳақидаги масала ижро ҳужжати келиб тушган кундан бошлаб бир иш кунида ҳал этилиши шарт этиб белгиланди, ижро ҳаракатларини кечиктириш эса фақат икки мартагача руҳсат этилди. Шунингдек, ижро ҳужжатлари юзасидан ягона электрон база – **“Ijro hujjatlarining yagona elektron bazasi”** жорий этилди ва у турли давлат базалари билан интеграция қилинадиган қилинди. Бундай тизим, масалан, Маъмурий жарималар тўғрисидаги қарорлар ихтиёрий тўланмаган тақдирда автоматик равишда МИБ ахборот тизимига узатилиши каби механизмларни ишга туширди. 2019 йил 1

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 мартдаги қарори “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – Расмий нашр: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.03.2019 й. (№06/19/5840/2718) .

октябрдан бошлаб эса барча ижро ишларини онлайн кузатиб бориш имконини берадиган автоматлаштирилган мониторинг тизими ва ягона идентификация коди жорий этилди. Энди ҳар бир ижро ишларига ўзига хос ID-код берилиб, уни интернет орқали киритган ҳолда ундирувчи (қарз ундирувчи) ва қарздор ўз ишининг барча босқичларини онлайн кузатиши, мавжуд қарзни онлайн тўлаши ва бажарилганини тасдиқлаш имконига эга бўлди⁴. Бундан ташқари, ижро ҳужжатларини давлат ижрочилари ўртасида автоматик тақсимлаш (олдиндан белгиланган пилот ҳудудларда) амалиёти йўлга қўйилди. Ушбу чоралар инсон омилини камайтириш ва тизим шаффофлигини оширишга қаратилган эди.

Яна бир муҳим ҳуқуқий янгилик – Ижро иши юритиш кодекси қабул қилиш масаласидир. 2019 йилдаги мазкур қарор билан Бош прокуратурага уч ой муддатда “Ижро ишини юритиш тўғрисида”ги Кодекс лойиҳасини ишлаб чиқиб, Олий Мажлис Қонунчилик палатасига киритиш вазифаси юклатилган эди. Бу таклиф ижро иши юритувига оид барча процессуал нормаларни тизимлаштириш ва бир кодексга бирлаштириш орқали ҳуқуқий базани мустақамлаш мақсадини кўзлади. Ҳақиқатан ҳам, алоҳида кодекснинг қабул қилиниши ижро соҳасининг мустақил ҳуқуқий институт сифатида янада раванқ топишига хизмат қилади. Маълумотларга кўра, мазкур Кодекс лойиҳаси 2020–2021 йилларда тайёрланган ва 2023–2025 йилларда такомиллаштирилиб, Олий Мажлис муҳокамасига киритилган. 2025 йил апрель ойида Сенат томонидан ижро тизимини рақамлаштириш ва самарадорлигини оширишга қаратилган қонун муҳокама қилингани маълум⁵, бунда ижро ишларида мобил видеокузатув воситаларини (боди-камераларни) қўллаш ва қарздорларнинг энг кам тирикчилик даромадини ҳимоя қилиш каби нормалар кўзда тутилмоқда. Яъни, қонунчилик даражасида давлат ижрочиларига ижро ҳаракатларини амалга ошириш чоғида боди-камералардан фойдаланиш мажбурияти юкланиб, қарздорликни ундиришда энг кам кафолатланган даромад миқдори (инсоннинг яшаши учун зарур энг кам даромади) таъсир қилинмайдиган тартиб ўрнатилмоқда⁶. Бу ўзгартишлар ҳам ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш йўлидаги муҳим қадамлардир.

Сўнгги йилларда қабул қилинган ислоҳотларга қарамай, ижро иши юритуви амалиётида қатор муаммо ва камчиликлар сақланиб қолмоқда. Давлат ижрочилари зиммасига юклатилган ишлар ҳажми ортиб борар экан, барча ижро ҳужжатларини ўз вақтида ва самарали ижро этиш доим осон кечмаяпти. Айрим қарздорлар қарздан бўйин товлаш мақсадида ўз мол-мулкни яшириш, бошқа шахсларга расмийлаштириб қўйиш каби чораларга мурожаат қилишмоқда. Бундай ҳолларда қарздорнинг мулкни аниқлаш ва унга ундирув қарортиш иш жараёнини чўзиб юборади.

Масалан, жарималар ёки қарзлар бўйича қидирувда бўлган автотранспорт воситаларини қарздорлар қасддан беркитиб қўйиши, ҳатто деталларини яшириш

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси – 198¹, 198²-моддалар (ижро ҳужжатларини бажармаслик учун жавобгарлик). Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси – 232-модда (Суд ҳужжатларини бажармаслик). – Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 10 апрелдаги 7-сон қарори илова-қарори билан тартибга солинган.

⁵ Тойчиев Н. (муҳаррир). Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2009. – 202-бет. (Ижро иши юритуви – атаманинг тушунчаси)

⁶ Shomurotov Sh. ва бошқ. “Суд қарорларининг ижроси ва давлатнинг бу борадаги мажбуриятлари: кафолатлар ва муаммолар” – Scientific Bulletin of Public and International Law, №1, 2023. (Мақолада суд ҳужжатлари ижросининг ҳуқуқий кафолатлари ҳамда амалий муаммолар таҳлили берилган.)

ҳолатлари учрамоқда (оммавий ахборот воситаларида шундай мисоллар қайд этилган). Мол-мулкни хатлаш ва уни сотиш билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд: хатланган мулкни реализация қилиш баъзан узоқ давом этади, айрим ҳолатларда сотувдан тушган сумма қарзни қоплашга етмай қолади. Бунгача сотиш тизимида шаффофлик муаммолари ҳам бўлган, лекин кейинги даврда “E-IJRO AUKSION” ягона электрон савдо майдончаси жорий этилгани бу соҳани анча яхшилади. Шу билан бирга, хатланган мулкларни сақлаш ва давлат даромадига ўтказиш ишларини ташкил этишда ҳам қийинчиликлар борлиги мутахассислар томонидан таъкидланган.

Ижро жараёнида кредиторлар (ундирувчилар) кўп ҳолларда ҳамма қарзни тўлиқ ундириб олиш имконига эга бўлмайди. Статистикага кўра, ўтган йилларда ижро ҳужжатларининг маълум қисми ижро қилинмаган ҳолда қайтарилган. Масалан, фуқаролик ишлари бўйича суд қарорларини ижро этишда қарздорнинг мол-мулки етарли эмаслиги туфайли иш юритувини тугатишга тўғри келган ҳолатлар талайгина. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг адолатга ишончига салбий таъсир кўрсатади ва шикоятларга сабаб бўлади. Олий суд ва МИБ раҳбарияти бу масалага жиддий эътибор қаратган: ижро ҳужжатларини асоссиз қайтариш ҳолатларини бартараф этиш долзарб муаммо сифатида белгиланган⁷. Хусусан, Самарқанд вилояти мисолида ўтказилган семинарда судьялар ва давлат ижрочилари иштирокида ижро ҳужжатларини қайтармасдан, ҳар қандай ҳолатда ижро этиш чораларини топиш лозимлиги таъкидланди. Шунингдек, ижро жараёнида юзага келаётган эътироз ва норозиликларни камайтириш учун суд органлари билан МИБ ўртасидаги ҳамкорликни кучайтириш зарурлиги қайд этилган. Демак, амалиётда ҳамкорликнинг етишмаслиги, маълумот алмашинувининг сустлиги ҳам баъзи муаммоларга сабаб бўлмоқда.

Амалиётдаги яна бир оғриқли нуқта – суистеъмолчиликлар ва коррупция ҳолатлари. Афсуски, айрим давлат ижрочилари ўз ваколатини суистеъмол қилиб, ноқонуний фойда олишга урингани кузатилган. Оммавий ахборот воситалари хабарига кўра, баъзи МИБ бўлимлари раҳбарлари пора билан қўлга олинган ҳолатлар мавжуд⁸. Масалан, 2025 йил июнь ойида Фарғона вилоятида туман МИБ бошлиғи пора олганлиги учун ушлангани хабар қилинди, 2024 йилда Тошкент шаҳрида бир МИБ ходими давлат маблағларини талон-тарож қилганлиги учун жавобгарликка тортилди. Бундай ҳодисалар ижро органларига бўлган ишончга путур етказди ҳамда тизимда ички назорат ва ҳалолликни мустаҳкамлаш муҳимлигини кўрсатади. Коррупция омилларини кесиш мақсадида сўнгги вақтларда муайян чоралар кўрилди: Масалан, 2023 йил март ойида Президентнинг махсус қарори билан МИБ ходимлари томонидан жарима солиш амалиёти қайта кўриб чиқилди. Энди давлат ижрочиси қўллайдиган маъмурий жарима миқдори асоссиз равишда катта бўлиши чекланди ва ундирилаётган сумма асосий қарз суммасидан ошиши тақиқланди. Шунингдек, маъмурий жазо чораларини қўллаш ваколати фақат МИБ марказий аппарати ва ҳудудий бошқарма бошлиқлари ҳамда уларнинг ўринбосарларига берилди, қуйи даражадаги ижрочилар бевосита жарима

⁷ Бош прокуратура ҳузуридаги Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси: “Мажбурий ижро бюроси фаолиятида тизимли равишда юзага келаётган камчиликлар ва муаммоларни олдини олиш ҳамда уларни бартараф этиш” мавзусида семинар маълумоти, 2022 йил 8 сентябрь

⁸ Kun.uz интернет нашри: “Мажбурий ижро соҳасида суистеъмолчиликларнинг олдини олиш чоралари белгиланди” (2023 йил 23 март) – МИБ жарималар сиёсатига оид янгилик.

қўллаш ҳуқуқига эга эмаслиги белгилаб қўйилди⁹. Бу чоралар жарима солишдаги субъективликни чеклаб, суистеъмолликларни олдини олишга қаратилган.

Бундан ташқари, айрим ҳолатларда давлат ижрочиларининг малакаси ва тажрибаси етарли бўлмагани ижро самарадорлигига таъсир қилади. Янги жорий қилинган механизмлар, хусусан электрон аукцион ёки электрон мониторинг тизимларидан тўғри фойдаланиш учун ходимларнинг компьютер саводхонлиги ва ҳуқуқий билимлари доим ҳам етарли даражада бўлмаслиги мумкин. Шу боис, МИБ тизимида кадрларни ўқитиш ва малакасини ошириш зарурати доимо кун тартибда турибди. Мисол учун, 2021 йилда Бош прокуратура академиясида давлат ижрочиларининг малакасини ошириш бўйича мунтазам курслар ташкил этиш бошлангани хабар қилинган. Лекин ҳали ҳам қуйи бўғин ходимларининг ҳуқуқий саводхонлигини оширишга эҳтиёж борлиги кўзга ташланади.

Нихоят, ижро жараёнида қарздорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ муаммолар ҳам қайд этилмоқда. Аввало, қарздорнинг ва унинг оиласининг минимал турмуш даражасига зарур бўлган маблағлари ҳаддан ташқари ундираётган ҳолатлар танқид остига олинган. Айрим ҳолларда давлат ижрочилари қарзни ундириш учун қарздорнинг ягона даромад манбаи ҳисобланган ойлик маошининг катта қисмини ёки барчасини ушлаб қолиши натижасида қарздор оиласи оғир аҳволда қолиб кетиши мумкин эди. Мана шу муаммога ечим тариқасида янгидан тайёрланаётган қонун лойиҳасида қарздор-фуқаролар учун ундирадиган мумкин бўлмаган энг кам даромад миқдорини белгилаш таклифи киритилди¹⁰. Бу қоида инсонпарварлик тамойилига асосланган бўлиб, қарздор қанча қарздор бўлмасин, унинг ҳаётий эҳтиёжлари қондирилиши учун белгиланган минимал сумма қолдирилиши кафолатланади. Бундай ёндашув бир қатор ривожланган давлатлар тажрибасида мавжуд бўлиб, эндиликда юртимизда ҳам жорий этилиши кутилаяпти.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш тўғрисида”ги Қонуни (муҳарририй таҳрирлар: 2001 йил, 2009 йил, 2019 йил, 2021 йил). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (lex.uz).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 майдаги ПҚ–3016-сон қарори “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”. – lex.uz маълумотномаси.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 мартдаги қарори “Суд ҳужжатлари ва бошқа органлар ҳужжатларини ижро этиш самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”. – Расмий нашр: Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.03.2019 й. (№06/19/5840/2718).
4. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси – 198¹, 198²-моддалар (ижро ҳужжатларини бажармаслик учун жавобгарлик). Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси – 232-модда (Суд ҳужжатларини бажармаслик). –

⁹ Kun.uz интернет нашри: “МИБ ходимлари ҳам боди-камералардан фойдаланишни бошлайди” (2025 йил 6 март) – Ижро тизимини рақамлаштириш ва коррупциянинг олдини олишга доир қонун лойиҳаси ҳақида.

¹⁰ Zarnews.uz сайти: “Sud va Majburiy ijro byurosi: Undiruvlardagi muammolar nimada?” (2023 йил 19 апрель) – Ижро ҳужжатларини қайтариш муаммолари ва суд-МИБ ҳамкорлиги ҳақида .

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2009 йил 10 апрелдаги 7-сон қарори илова-қарори билан тартибга солинган.

5. Тойчиев Н. (муҳаррир). Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Тошкент: “Адолат” нашриёти, 2009. – 202-бет. (Ижро иши юритуви – атаманинг тушунчаси).

6. Shomurotov Sh. ва бошқ. “Суд қарорларининг ижроси ва давлатнинг бу борадаги мажбуриятлари: кафолатлар ва муаммолар” – Scientific Bulletin of Public and International Law, №1, 2023. (Мақолада суд ҳужжатлари ижросининг ҳуқуқий кафолатлари ҳамда амалий муаммолар таҳлили берилган).

7. Бош прокуратура ҳузуридаги Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси: “Мажбурий ижро бюроси фаолиятида тизимли равишда юзага келаётган камчиликлар ва муаммоларни олдини олиш ҳамда уларни бартараф этиш” мавзусида семинар маълумоти, 2022 йил 8 сентябрь.

8. Kup.uz интернет нашри: “Мажбурий ижро соҳасида суиистеъмолчиликларнинг олдини олиш чоралари белгиланди” (2023 йил 23 март) – МИБ жарималар сиёсатида оид янгилик.

9. Kup.uz интернет нашри: “МИВ ходимлари ҳам боди-камералардан фойдаланишни бошлайди” (2025 йил 6 март) – Ижро тизимини рақамлаштириш ва коррупциянинг олдини олишга доир қонун лойиҳаси ҳақида .

10. Zarnews.uz сайти: “Sud va Majburiy ijro byurosi: Undiruvlardagi muammolar nimada?” (2023 йил 19 апрель) – Ижро ҳужжатларини қайтариш муаммолари ва суд-МИБ ҳамкорлиги ҳақида.